

Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Di Media Sosial

Fandy Ardiansyah

Universitas 17 Agustus 1945

ardianfandy@gmail.com

Dalam era digital seperti sekarang ini, kegiatan jurnalistik tidak lagi menjadi monopoli media massa besar. Masyarakat juga turut aktif dalam mengumpulkan, melaporkan, menganalisa, dan menyajikan berita yang dinilai menarik, bermutu, dan memiliki nilai informasi yang penting bagi masyarakat. Kegiatan ini kemudian dikenal dengan istilah jurnalisme warga [1]. Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam berkontribusi dan menyediakan informasi dengan menggunakan media sosial. Media sosial memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan jurnalistik dengan mudah dan cepat.

Media sosial telah menjadi salah satu sumber utama bagi masyarakat untuk mendapatkan berita dan informasi. Dibandingkan dengan media konvensional, media sosial memungkinkan masyarakat untuk memperoleh berita atau informasi dengan lebih cepat [2]. Kemunculan akun anonim di media sosial dalam melakukan pemberitaan menimbulkan kekhawatiran karena sulit memastikan kebenaran informasi yang disampaikan. Salah satu contohnya adalah pada Maret 2022, beredar isu tentang tewasnya puluhan anjing di Bali dalam unggahan yang dilakukan oleh akun @canggucommunity di Instagram. Akun tersebut mengunggah kembali pesan dari pengikutnya yang mengatakan bahwa tewasnya anjing-anjing tersebut karena diberi racun oleh perusahaan Holywings yang akan membuka klub malam di sekitar pantai tersebut. Pihak Holywing kemudian melakukan klarifikasi di akun Instagramnya @holywingsindonesia dan menyatakan bahwa tuduhan itu tidak benar dan sudah mengikuti aturan pemerintah di Bali mengenai izin pembangunan Holywings Beach Fest [3].

Dalam memberikan informasi, kepentingan narasumber harus dihormati dan dilindungi sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dalam pemberitaan oleh pers, perlindungan ini dimaksudkan sebagai upaya ditempuh untuk mencegah munculnya arogansi pers. Arogansi pers terjadi ketika tindakan pers tidak lagi dijalankan secara profesional, melainkan lebih mengedepankan keuntungan ekonomis dengan

mengeksploitasi berita. Berita dikemukakan bukan sebagai refleksi hak untuk menyalurkan informasi tetapi sebagai komoditas dengan rekayasa yang tidak proporsional dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang eksploitatif [4].

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Hal ini menyiratkan bahwa persetujuan menjadi narasumber untuk pemberitaan di media sosial menjadi sangat penting untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Jika tidak ada persetujuan itu, maka arogansi dalam pemberitaan akan menimbulkan kerugian bagi narasumber.

Koridor hukum dan etika profesi sangat diperlukan di dunia jurnalistik untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan adil bagi kepentingan pers dan masyarakat. Di sisi lain, etika pers juga sangat penting dalam menjaga kualitas dan integritas karya jurnalistik yang berbobot dan bermartabat dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kemerdekaan pers tanpa batasan hukum dan etika profesi dapat menjadi alat komunikasi yang merusak tatanilai hukum, etika, moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat beradab [5]. Mengimplementasikan aturan-aturan hukum dan etika profesi dalam produk jurnalistik akan berkontribusi dalam menciptakan kepastian dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia hanya sebatas pembicara hukum, bukan penegakan hukum dan keadilan. Penegak hukum takut keluar dari bahasa jeruji undang-undang, sehingga keadilan tergadaikan. Penafsiran yang menjadi inti hukum lebih merupakan penafsiran legal-positivistik, tanpa melihat nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat [6]. Hukum memiliki tujuan utama untuk mencapai keadilan. Jika terjadi ketidakadilan dalam hukum positif, maka tugas penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum dan keadilan tetap ditegakkan dengan benar.

- [1] P. Nugraha, *Citizen Journalism : Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman*. Jakarta: Buku Kompas, 2012.
- [2] A. S. Cahyono, "PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA," *Publiciana*, vol. 9, no. 1, pp. 140–157, 2016, doi: 10.36563/PUBLICIANA.V9I1.79.
- [3] R. Sukmawati, "HEBOH Puluhan Anjing Mati Massal di Bali, Disebut Diracun, Holywings Klarifikasi Bantu Cari Pelaku," *TribunJabar.id*, Apr. 05, 2022.
<https://jabar.tribunnews.com/2022/04/05/heboh-puluhan-anjing-mati-massal-di-bali-disebut-diracun-holywings-klarifikasi-bantu-cari-pelaku> (accessed Mar. 06, 2023).
- [4] A. Azwar, M. Warka, and E. Kongres, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT KESALAHAN PEMBERITAAN OLEH PERS," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 2, pp. 250–260, Jan. 2021, doi: 10.24843/KS.2021.V09.I02.P06.
- [5] H. Trianto and P. Astuti, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALISME WARGA (CITIZEN JOURNALISM)," *NOVUM : JURNAL HUKUM*, vol. 6, no. 1, Jan. 2019, doi: 10.2674/NOVUM.V6I1.30153.
- [6] S. Hadi and T. Michael, "Hans Kelsen's thoughts about the law and its relevance to current legal developments," *Technium Social Sciences Journal*, vol. 38, pp. 220–227, Dec. 2022, doi: 10.47577/TSSJ.V38I1.7852.